

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Умаркулов Забур Зафаржонович¹

Атоева Мохигул Отабековна²

Усмонов Амирбек Усмонович²

Арзиев Асилбек Исмоилович²

¹ Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан.

² Бухарский государственный медицинский институт. Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742030>

Актуальность. Анализ современной литературы показывает, что имеются несколько направлений в лечении кист печени: традиционные оперативные вмешательства, эндо-видеохирургические методы и чрескожное пункционно-дренирующее лечение кист под контролем УЗИ или КТ с проведением пред- и послеоперационной химиотерапии при паразитарных кистах печени [2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16]. Методика PAIR применяется повсеместно и одобрена ВОЗ. Тем не менее не прекращаются попытки модификации чрескожных методов с целью улучшения результатов лечения. Так, появились новые виды миниинвазивных вмешательств при эхинококкозе – PEVAC, PAI, Örmeci, MoCaT. Методика PEVAC подразумевает замену дренажа по Сельдингеру, что несет риск обсеменения пункционного канала [1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15].

Целью исследования является улучшение результатов диагностики и хирургического лечения больных паразитарными и непаразитарными кистами печени на основе применения диапевтических методов.

Материалы и методы исследования. Исследование основано на клинико-лабораторном обследовании 39 больных с кистозными образованиями печени, которым произведено диапевтические и оперативные вмешательства в хирургическом отделении многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета за период с 2016 по 2023 год. Пункционно-дренирующие способы кистэктомии, известные как PAIR (Punction-Aspiration-Injection-Reaspiration чрескожный метод пункционного лечения) и PEVAC (Percutaneos-Evacuation of cyst contents чрескожный метод пункционной эвакуации и дренирования полости). Чрескожная пункция и склерозирование непаразитарных кист печени под ультразвуковым контролем выполнена у 39 пациентам. Всего было

оперировано 6 (15,4%) мужчин и 33 (84,6%) женщин с серозными кистами печени от 4 до 15 см в диаметре. Солитарные кисты, локализующиеся в подавляющем большинстве наблюдений в правой доле печени, диагностированы у 4 (10,2%) мужчин и у 17 (43,6%) женщин, множественные – соответственно у 2 (5,1%) мужчин и у 25 (64,1%) пациенток. У 4 (10,2%) пациентов была выполнена только аспирация содержимого кисты. Основным пункционным методом лечения у исследуемых пациентов явилась чрескожная пункция и склерозирования кист печени, которая была выполнена у 31 (79,5%) больному. В качестве склерозирующего вещества мы применяли 96% спирт, вводя его в полость кисты в объеме 40-45% от количества эвакуированной жидкости. При кистах большого размера, производили инстилляцию в объеме 40-60 мл спирта с целью предотвращения интоксикации. Экспозиция составляла 5 минут, при этом пациенту предлагалось несколько раз поменять положение тела, для увеличения контакта внутренней выстилки кисты со склерозантом, после чего повторно проводилась полноценная эвакуация содержимого кисты с последующим удалением иглы. Следует отметить, что большинство авторов в качестве склерозанта так же предлагают использовать 96% спирт в сочетании с йодом.

Результаты исследования. Непосредственные результаты чрескожных вмешательств при кистозных образованиях печени оценивались по наличие интраоперационных осложнений и неудовлетворительным результатам в раннем послеоперационном периоде. Интраоперационные осложнения было отмечено у 3 больных с эхинококкозом печени. Как было отмечено в 3 главе диссертации в 2-х случаях у больных с эхинококкозом печени во время диапевтического вмешательства из-за профузного кровотечения в одном случае и обильного желчеистечения в другом случае из-за прямого прокалывания просвета желчного пузыря через просвет кисты потребовалось экстренная лапаротомия с продолжением операции открытым способом. Прокол стенки желчного пузыря был оценен по данным интароперационной сонографии, где выявлено резкое сморщивание напряженного пузыря. У 1 больной во время диапевтического вмешательства отмечено аллергическая реакция в виде гиперемии кожных покровов, крапивницы, невыраженной тахикардии. Симптомы разрешились на операционном столе путем применения десенсибилизирующих препаратов и глюкокортикостероидов. В послеоперационном периоде подобных

реакций мы не наблюдали. В остальных случаях ни у одного пациента не развилось сколько – либо выраженной аллергической реакции, не говоря уже об анафилактическом шоке. Особую роль в отсутствии выраженных аллергических реакций играет тот факт, что всем пациентам до операционного периода в амбулаторных условиях проводили десенсибилизационную терапию. До операции в течении 10 дней назначали антигистаминные препараты, далее три дня до операции назначали глюкокортикостероиды.

Выводы. Анализ чрескожно – пункционных методов хирургических операций выявил широкие возможности лечебно–диагностической тактики ведения больных с кистами печени, которая позволяет обеспечить в большинстве случаев выполнение оперативного вмешательства в условиях более благоприятных для пациента. Пациенты с непаразитарными солитарными кистами или доминирующей кистой при поликистозной болезни до 5 см в диаметре нуждаются в динамическом наблюдении. Показаниями к пункционным кистэктомиям являются непаразитарные солитарные и множественные кисты печени размеры которых 5 см и более. Противопоказаниями являются локализацию кист по задней поверхности печени, а также интрапаренхиматозное расположение.

Использованная литература:

1. Ахмедов Р. М. и др. Миниинвазивные вмешательства при эхинококкозе печени //Анналы хирургической гепатологии. – 2010. – Т. 15. – №. 3. – С. 99-104.
2. Давлатов С. С. и др. Миниинвазивная хирургия и химиотерапия эхинококкоза легких //Сборник научных трудов одарённых студентов СамМИ. – 2009. – Т. 29. – С. 94.
3. Давлатов С. С., Рахманов К. Э., Азимов Р. Р. Исследование морфологических модификаций эхинококкоза печени //Проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 4. – С. 85.
4. Курбаниязов З. Б. и др. Совершенствование хирургического лечения эхинококкоза легких //Актуальные вопросы современной пульмонологии. Ма. – 2018. – С. 107.
5. Назыров Ф. Г., Акилов Х. А., Икрамов А. И. Лучевые методы исследований в диагностике и лечении гнойных осложнений эхинококкоза печени //Анналы хирургической гепатологии. – 2001. – Т. 6. – №. 1. – С. 47-51.

6. Назыров Ф. Г. и др. Пути улучшения результатов хирургического лечения эхинококкоза печени //Неонатология, хірургія та перинатальна медицина. – 2018. – №. 8, № 3. – С. 39-43.
7. Рахманов К. Э., Давлатов С. С. Анализ результатов хирургического лечения эхинококкоза печени //Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии. – 2017. – С. 226-227.
8. Шамсиев А. М. и др. Эхинококкоз печени: частота встречаемости, патогенез, классификация, диагностика и лечение (Обзор литературы) //Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – №. 17, № 3. – С. 126-133.
9. Шамсиев Ж. А. и др. Результаты хирургического лечения эхинококкоза печени //European science. – 2017. – №. 7 (29). – С. 49-54.
10. Шамсиев Ж. А., Рахманов К. Э., Давлатов С. С. Оптимизация методов хирургического лечения эхинококкоза печени //Медицинский журнал Узбекистана. – 2016. – Т. 1. – С. 45-48.
11. Шамсиев А. и др. Современные аспекты морфологии, диагностика рецидивного эхинококкоза печени //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 3 (84). – С. 188-193.
12. Шамсиев А. М. и др. Балльная оценка в выборе тактики хирургического лечения эхинококкоза печени //Проблемы современной науки и образования. – 2017. – №. 37 (119). – С. 75-79.
13. Rakhmanov K. E., Davlatov S. S., Abduraxmanov D. S. H. Correction of albendazole disease after echinococsectomy of the liver //International Journal of Pharmaceutical Research (09752366). – 2020. – Т. 12. – №. 3.
14. Shamsiev J. A. et al. Differentiated surgical approach in treatment of echinococcosis of the liver //International Journal of Academic Research and Development. – 2017. – Т. 2. – №. 4. – С. 78-80.
15. Shamsiyev A. M. et al. Prevention and pharmacotherapy of liver echinococcosis // Science and education issues. – 2017. – №. 10. – С. 159-163.
16. Shamsiev A. M. et al. Экспериментально-морфологическое обоснование эффективности применения альбендазола для профилактики рецидива эхинококкоза после операции //Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. 17. – №. 3.

